

NUTQ SIGNALLARIGA ISHLOV BERISH JARAYONLARIDA NUTQ FAOLLIGINI ANIQLASH USULLARI

Umidjon Xasanov Komiljon o‘g‘li

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti

umidjon0923@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada nutq signallariga ishlov berish jarayonida muhim bo‘lgan nutq faolligini aniqlash (Voice Activity Detection, VAD) usullari tahlil qilinadi. VAD algoritmlarining asosiy vazifasi nutq mavjud qismlarni fon shovqini va sukunatdan ajratishdir. Maqolada turli yondashuvlar energiyaga asoslangan oddiy metodlar, spektral xususiyatlarga asoslangan algoritmlar, statistik modellash usullari hamda mashinaviy o‘rganish, xususan chuqur neyron tarmoqlarga asoslangan zamonaviy modellar ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zlar: nutq signali, VAD, energiyaga asoslangan yondashuv, spektral xususiyatlar, statistik modellash, chuqur o‘rganish, filtrlash.

KIRISH

Nutq signallariga ishlov berish tizimlarida dastlabki qadamlardan bir bu nutq signallariga dastlabki ishlov berish usullari hisoblanadi. Nutq signallariga ishlov berish tizimlarida dastlabki qadam bo‘lib xizmat qiluvchi nutq faolligini aniqlash (VAD) algoritmlari tizimning umumiy ishlashiga bevosita ta’sir ko‘rsatadi. VAD ning vazifasi har qanday akustik signalning qaysi qismlarida inson nutqi borligini aniqlash, va aksincha, qaysi paytlarda faqat shovqin (yoki sukunat) ekanini belgilashdir[1]. Bu nutqni tanib olish, kodeklarda siqish (sukunat paytlarida signalni uzatmaslik) va boshqa ko‘plab ovozli interfaol tizimlar uchun zarur komponent hisoblanadi. Biroq, VAD algoritmlari turli muhitlarda, ayniqsa shovqin darajasi yuqori bo‘lgan holatlarda, ishonchli ishlashi uchun jiddiy muammolar mavjud. So‘nggi yillarda past signal/shovqin nisbati (SNR) sharoitlarida ishlashni yaxshilash bo‘yicha ko‘plab usullar taklif etilgan bo‘lsa-da, juda past SNR qiymatlarida hamda

oldindan noma'lum shovqin turlarida VADning barqarorligi haligacha to'liq ta'minlanmaganligi ta'kidlanmoqda. Shu sababli, turli sharoitlarda samarali ishlay oladigan nutq faolligini aniqlash usullarini izlash va ularni takomillashtirish bugungi kunda ham dolzarb ilmiy-texnik vazifa bo'lib qolmoqda[1,2].

Asosiy qism

Nutq faolligini aniqlashning eng sodda va tarixan ilk yondashuvlari signal energiyasi (quvvati) va nol kesishlar chastotasi (Zero-Crossing Rate, ZCR) kabi oddiy xususiyatlarga asoslanadi. Bunday usullarda kiruvchi ovozli signal kichik vaqt bo'laklariga (freym) ajratiladi va har bir bo'lakning qisqa muddatli energiyasi hisoblanadi. Agar energiya oldindan belgilangan seuil (sarhad) darajadan oshsa – bu bo'lakda nutq bor, aks holda sukunat (yoki shovqin) deb qabul qilinadi. Xuddi shuningdek, ZCR ko'rsatkichi signal amplitudasining nol chiziqni kesib o'tishlar soni yordamida ovozli va ovozsiz segmentlarni ajratish mumkin. Amaliyotda nutq signallarining qisqa muddatli energiyasi va nolni kesishlar soni kabi sodda ko'rsatkichlari nutq segmentlarining boshlanish va tugash nuqtalarini aniqlashda keng qo'llanib kelingan[1].

$$E(n) = \sum_{t=1}^T |x(t + nH) \cdot \omega(t)|^2 \quad (1)$$

bu yerda:

$E(n)$ – n-oyina energiyasi, $x(t)$ – signal, $\omega(t)$ – oynalash funksiyasi.

Ushbu usullar algoritmik jihatdan yengil va tez ishlaydi, shu sababli ovozli buyruqlarni aniqlash yoki telefon tarmoqlarida sukunatni siqish (DTX) kabi sohalarda dastlab keng joriy etilgan. Energiyaga asoslangan yondashuvlar nisbatan sodda va shovqinsiz muhitda yaxshi natija beradi. Biroq, ular signalga qo'shimcha aralashgan

shovqin darajasiga sezgir: agar fon shovqini kutilmaganda kuchaysa, oddiy seuil usuli uni nutq sifatida noto‘g‘ri tanib olish xavfi tug‘iladi.

Shovqin ta‘sirida energiya o‘zgarishini barqarorroq usul bilan farqlash uchun spektral xususiyatlardan foydalanuvchi usullar taklif etilgan. Bunda signalning chastota doirasidagi belgilari tahlil qilinadi. Masalan, spektral entropiya yondashuvi signal spektridagi tartibsizlik darajasini o‘lchaydi va nutq mavjud bo‘lganda hamda faqat shovqin bo‘lganda bu ko‘rsatkichlarning qiymati ancha farqlanishini ko‘rsatadi. adqiqotlar ko‘rsatishicha, entropiyaga asoslangan usullar ba‘zi holatlarda, ayniqsa fon shovqin darajasi vaqt bo‘yicha o‘zgarib turganda, sof energiyaga tayanadigan usullarga nisbatan ancha ishonchliroq natija beradi. Buning sababi shuki, entropiya o‘lchovi signalning spektral tarqalishini hisobga olib, shovqin tarkibining tez o‘zgarishiga kamroq ta‘sirchanlik qiladi. Shu turkumga kiruvchi boshqa yondashuvlarda ham signal bir necha subband (quyi chastota diapazonlari)larga ajratilib, har bir subband bo‘yicha nutqning mavjudligi baholanadi[2].

$$F_{\text{spec}}(x_n) = - \sum_{f=1}^F p(f, n) \log p(f, n), p(f, n) = \frac{|X(f, n)|^2}{\sum_{f=1}^F |X(f, n)|^2} \quad (2)$$

$$\text{VAD}(n) = \begin{cases} 1, & F_{\text{spec}}(x_n) < \theta \text{ (nutq mavjud)} \\ 0, & F_{\text{spec}}(x_n) > \theta \text{ (nutq yo‘q)} \end{cases} \quad (3)$$

bu yerda:

- $F_{\text{spec}}(x_n)$ – signalning spektral xususiyati asosida hisoblangan funksiya,
- θ – chegaraviy qiymat

An’anaviy VAD masalasini yanada puxta yechish uchun statistik modellash va klassik mashinaviy o‘rganish usullari qo‘llana boshlandi. Statistik modelga asoslangan yondashuvlarda signalning nutq bo‘lgandagi va nutq bo‘lmagandagi holati uchun alohida ehtimollik modellari tuziladi[3,5]. Odatda, Gauss statistik taqsimotiga asoslangan model qo‘llanadi: masalan, H_0 gipoteza – “nutq yo‘q, faqat shovqin” holati, H_1 gipoteza – “nutq mavjud” holati deb faraz qilinadi. Har ikkala holat uchun signalning (masalan, spektral koeffitsientlarning) ehtimollik taqsimoti modeli aniqlanadi va kuzatilgan signaldan kelib chiqib, ehtimollik nisbat testi (Likelihood Ratio Test, LRT) orqali qaysi holatga mosligi tekshiriladi. Statistik

model asosidagi VAD usullari, ayniqsa, o‘rtacha darajadagi shovqin sharoitlarida oddiy seuil usullariga nisbatan ishonchliroq ekani ko‘p bor tajribalarda tasdiqlangan[3].

$$\Delta(x) = \frac{p(x|H_1)}{p(x|H_0)} \quad (4)$$

$$VAD(n) = \begin{cases} 1, \Delta(x) \geq \theta_{LRT} \\ 0, \Delta(x) < \theta_{LRT} \end{cases} \quad (5)$$

bu yerda:

H_0 : signal = faqat shovqin,

H_1 : signal = nutq+shovqin.

So‘nggi yillarda sun‘iy neyron tarmoqlarga asoslangan chuqur o‘rganish usullari nutq faolligini aniqlash vazifasida yangi sifat bosqichini ta‘minladi. Chuqur neyron tarmoqli modellar turli murakkab sharoitlarda, jumladan kuchli shovqinli muhitlarda ham, yuqori aniqlik ko‘rsatishi bilan e‘tiborga sazovor bo‘lmoqda. Neyron tarmoqlarning yana bir ustun jihati – ko‘p ma‘lumotlar ustida o‘qitilganda turli muhitlarga yaxshi moslasha olishidir[7,8]. Umumiy holda neyron tarmoq modelining chiqishi:

$$P(\text{nutq}|x_n) = f_\theta(x_n) \quad (6)$$

$$VAD(n) = \begin{cases} 1, P(\text{nutq}|x_n) \geq \theta_{ML} \\ 0, P(\text{nutq}|x_n) < \theta_{ML} \end{cases} \quad (7)$$

bu yerda:

f_θ – mashinali o‘qitish modeli (SVM, CNN, RNN, LSTM)

Xulosa

Nutq faolligini aniqlashning turli usullari – energiyaga asoslangan oddiy yondashuvlardan tortib, spektral, statistik va chuqur neyron tarmoq asosidagi murakkab modellar – o‘zining afzallik va cheklovlariga ega. Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, spektral xususiyatlarga tayangan yondashuvlar shovqinli muhitda barqarorroq natija beradi, statistik modellash usullari o‘rtacha shovqin sharoitlarida yuqori ishonchlilikni ta‘minlaydi, neyron tarmoqlar esa turli murakkab vaziyatlarda eng yaxshi aniqlikka erishadi, biroq ular katta hisoblash resurslari va katta hajmdagi o‘qitish ma‘lumotlarini talab qiladi.

Biroq, bizning tadqiqotlarimizda VAD bosqichidan avval signal filtrlash va shovqinni bostirish jarayonlari qo‘llanilgani sababli, kiruvchi signal allaqachon tozalangan holda tizimga uzatiladi. Shunday sharoitda murakkab spektral yoki statistik metodlarga ehtiyoj qolmaydi. Filtrlashdan keyin nutq segmentlari energiyasi va sukunat qismlarining energiyasi o‘rtasida aniq farq paydo bo‘ladi. Natijada, energiyaga asoslangan oddiy VAD usuli ham yuqori aniqlik va ishonchlilikni ta’minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. N. N. Lokhande, P. S. Vikhe, N. S. Nehe, “Voice Activity Detection Algorithm for Speech Recognition Applications,” Int. Conf. in Computational Intelligence (ICCIA), 2011
2. K.-Q. Wang, T.-L. Hou, C.-L. Chin, “Voice Activity Detection Using Spectral Entropy in Bark-Scale Wavelet Domain,” Oriental COCODA Conference, 2009
3. J. Sohn, N. S. Kim, W. Sung, “A Statistical Model-Based Voice Activity Detection,” IEEE Signal Processing Letters, vol. 6, no. 1, pp. 1–3, 1999
4. R. M. Patil, C. M. Patil, “Unveiling the State-of-the-Art: A Comprehensive Survey on Voice Activity Detection Techniques,” 2025
5. S. Rajanayagam, M. A. Ingrisch, P. Müller, et al., “Enhancing Voice Activity Detection for an Elderly-Centric Self-Learning Conversational Robot Partner in Noisy Environments,” Proc. ICAIT, Apr 2025
6. S. Li, Y. Li, T. Feng, J. Shi, P. Zhang, “Voice Activity Detection Using a Local-Global Attention Model,” Applied Acoustics, vol. 195, p.108802, 2022
7. K. Tripathi, C. V. Kumar, P. Wasnik, “Attention Is Not Always the Answer: Optimizing Voice Activity Detection with Simple Feature Fusion,” arXiv preprint arXiv:2306.00910, 2025
8. X.-L. Zhang, M. Xu, “AUC Optimization for Deep Learning-based Voice Activity Detection,” Proc. Interspeech, 2022